

ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТДАН МАСЪУЛИЯТЛИ ФОЙДАЛАНИШ: ИННОВАЦИЯЛАР ВА МАХФИЙЛИК ЎРТАСИДАГИ МУВОЗАНАТ

Бекчанов Даврон Машарипович

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси доценти,
юридик фанлар бўйича PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14216174>

Аннотация. Сунъий интеллект (СИ) давлат хизматларини такомиллаштиришда улкан имкониятларни тақдим этмоқда. Унинг ёрдамида хизматлар сифатини ошириш, тезкор ва самарали қарорлар қабул қилиш имкони пайдо бўлди. Бироқ, бу жараёнда шахсий маълумотларнинг махфийлиги ва ахборот хавфсизлиги каби жиддий муаммолар ҳам юзага келмоқда. Мазкур мақолада жаҳон тажрибаси ва Ўзбекистондаги ҳолат таҳлил қилинади. Шунингдек, махфийлик ва инновациялар ўртасида мувозанатни таъминлаш бўйича илмий асосланган тавсиялар берилади.

Калит сўзлар: сунъий интеллект, давлат хизматлари, махфийлик, ахборот хавфсизлиги, инновациялар, Ўзбекистон, халқаро тажриба, рақамли трансформация.

Бугунги кунда сунъий интеллект жаҳоннинг кўплаб давлатлари томонидан давлат хизматларида кенг қўлланилмоқда. Унинг ёрдамида солиқ, соғлиқни сақлаш, ҳуқуқни муҳофаза қилиш, жамоатчилик хавфсизлиги каби соҳаларда катта ютуқларга эришилмоқда. Жаҳон банкининг 2023 йилдаги ҳисоботида кўра, СИ технологиялари жорий этилган давлатларда хизмат кўрсатиш сифатини 30 фоизгача ошириш мумкин (World Bank, 2023). Бироқ, бу жараёнда шахсий маълумотлар махфийлиги ва инсон ҳуқуқларини муҳофаза қилиш каби муаммолар долзарблигича қолмоқда. Жаҳон банкининг яна бир тадқиқотига кўра, давлат хизматларида сунъий интеллектдан самарали фойдаланиш давлатга бўлган ишонч даражасини оширишнинг муҳим воситаси бўлиши мумкин (World Bank, 2023).

Бу борада хорижий давлатлар тажрибасини кўрадиган бўлсак: АҚШ давлат хизматларида сунъий интеллектни ривожлантириш учун "National AI Initiative" стратегиясини қабул қилган. Ушбу стратегия давлат бошқаруви тизимида СИдан фойдаланиш тамойилларини белгилайди. Масалан, солиқ тизимида СИ фирибгарликни аниқлаш ва молиявий мониторингни такомиллаштиришда қўлланилмоқда. Бундан ташқари, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари жиноятларни прогноз қилишда СИдан фойдаланади (National AI Initiative, 2023).

Европа Иттифоқида шахсий маълумотларни ҳимоя қилишга қаратилган GDPR қоидалари жорий этилган. Ушбу қоидалар давлат хизматларида СИдан фойдаланишда инсон ҳуқуқларини муҳофаза қилиш ва махфийликни таъминлашни назарда тутди. Шу билан бирга, Европа давлатларида давлат бошқарувидаги алгоритмларнинг шаффофлигини таъминлаш учун махсус мониторинг тизимлари ишлаб чиқилган (European Commission, 2023).

Жанубий Корея "ақлли шаҳарлар" концепциясини амалга ошириш доирасида сунъий интеллектдан кенг фойдаланмоқда. Сеул шаҳрида СИ йўл ҳаракатини бошқариш, экологик муаммоларни ҳал қилиш ва жамоат хавфсизлигини таъминлашда қўлланилмоқда. Бундан ташқари, Кореяда ахборот хавфсизлиги ва шахсий маълумотларни ҳимоя қилишга қаратилган қонунлар кучайтирилган (Smart City Korea, 2023).

Хитой сунъий интеллектни давлат хизматларида кенг миқёсда жорий этган. Электрон ҳукумат тизимлари ва жамоат хавфсизлиги соҳасида СИдан фойдаланилади. Бироқ, Хитойнинг махфийликка бўлган ёндашуви кўплаб баҳсларга сабаб бўлмоқда. Бу мамлакатда СИдан фойдаланиш кўпроқ назоратни кучайтиришга йўналтирилган (China AI Policy, 2023).

Ўзбекистонда "Рақамли Ўзбекистон-2030" стратегияси доирасида сунъий интеллектни жорий этишга катта эътибор берилмоқда. Ушбу стратегия давлат хизматларини автоматлаштириш, шахсий маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш ва рақамли технологиялардан кенг фойдаланишни кўзда тутди (Digital Uzbekistan-2030, 2023). Бугунги кунда Ўзбекистоннинг давлат тизимида СИ қуйидаги йўналишларда фаол ишлатилмоқда: **Давлат хизматлари марказлари:** Фуқароларнинг мурожаатлари автоматлаштирилган тарзда кўриб чиқилмоқда. Сунъий интеллект орқали мурожаатларни тезкор кўриб чиқиш ва жавоб бериш имконияти оширилган; **Тиббиёт:** СИ технологиялари орқали беморлар маълумотлари таҳлил қилинади ва ташхис қўйиш жараёни оптималлаштирилмоқда; **Солиқ тизими:** СИ ёрдамида солиқ йиғимларини назорат қилиш ва фирибгарлик ҳолатларини аниқлаш жараёнлари яхшиланган.

Шу билан бирга, Ўзбекистонда СИдан фойдаланишда шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш ва ахборот хавфсизлигини таъминлаш соҳасида ечимини кутаётган муаммолар мавжуд. Халқаро стандартларга мувофиқ ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш зарур. Бундан ташқари, давлат хизматларини шаффофлигини ошириш учун СИ қўлланилишида этик тамойилларга қатъий риоя этилиши керак. Шунингдек, Ўзбекистонда СИдан фойдаланишнинг самарадорлигини ошириш учун маҳаллий эҳтиёжларга мослаштирилган технологияларни ишлаб чиқиш ва фуқароларни бу технологиялардан фойдаланишга тайёрлаш лозимлиги кўплаб мутахассислар томонидан эътироф этилиб келинмоқда.

Ўзбекистонда давлат хизматларида сунъий интеллектдан масъулиятли фойдаланиш борасида қуйидаги тавсиялар берилмоқда: 1) ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш; 2) Киберхавфсизликни кучайтириш; 3) Этик стандартларни белгилаш; 4) Фуқаролар хабардорлигини ошириш; 5) Давлат ва хусусий сектор ҳамкорлиги; 6) Илмий тадқиқотларни рағбатлантириш.

1) Сунъий интеллектдан фойдаланиш билан боғлиқ қонунларни халқаро стандартларга мослаштириш зарур. Хусусан, шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш, ахборот хавфсизлиги ва этик қоидаларни қамраб олувчи қонунлар ишлаб чиқилиши керак. Европа Иттифоқининг GDPR қоидалари бу борада муваффақиятли намуна бўлиб хизмат қилиши мумкин; 2) Ахборот хавфсизлигини таъминлашда замонавий шифрлаш технологиялари, сунъий интеллект асосидаги киберхавфсизлик тизимларини жорий қилиш муҳим. Жанубий Кореянинг ахборот хавфсизлигини таъминлаш бўйича ёндашувлари ўзини самарали кўрсатган; 3) Давлат хизматларида сунъий интеллектдан фойдаланиш жараёнида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган этик стандартлар ишлаб чиқилиши керак. Европа Иттифоқи давлатларидаги мониторинг механизмлари бунда намуна бўлиши мумкин; 4) Сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиш афзалликлари ва хавфлари ҳақида фуқароларни хабардор қилиш мақсадида оммавий ахборот воситаларида кенг ёритиш, тренинглар ва семинарлар ташкил этилиши зарур. Шунингдек бу борада таълим муассасаларида махсус ўқувларни ташкил этиш лозим; 5) СИ технологияларини ривожлантириш учун давлат ва хусусий сектор ўртасидаги ҳамкорликни кучайтириш зарур. Бу, айниқса, инновацион лойиҳаларни молиялаштириш

ва янги ечимлар ишлаб чиқишда муҳим аҳамиятга эга; б) СИНинг Ўзбекистон шароитидаги имкониятлари ва хавфларини чуқур ўрганиш мақсадида илмий тадқиқотларга давлат кўмаги кучайтирилиши зарур.

Хулоса

Сунъий интеллект (СИ) бугунги кунда давлат хизматларини ривожлантириш ва автоматлаштиришда энг муҳим технологиялардан бирига айланди. У хизматлар сифатини ошириш, вақт ва ресурсларни тежаш, шунингдек, давлат ва фуқаролар ўртасидаги ўзаро муносабатларни яхшилаш имкониятини яратади. Бироқ, ушбу технологияни жорий этиш жараёнида шахсий маълумотларнинг махфийлиги, ахборот хавфсизлиги ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш каби жиддий муаммолар ҳал этилиши керак.

Сунъий интеллектдан фойдаланишда масъулиятли ёндашув талаб қилинади. Унинг давлат бошқарувига тўғри интеграция қилиниши фуқароларнинг давлатга бўлган ишончини оширишда муҳим ўрин тутаяди. Халқаро тажрибалардан келиб чиқиб, Ўзбекистон давлат хизматларини модернизация қилишда ўз йўналишларини шакллантириши лозим. Европа Иттифоқи ва АҚШдаги шаффофлик ва шахсий маълумотлар ҳимоясига йўналтирилган стратегиялар, Жанубий Кореянинг “ақлли шаҳарлар” концепцияси каби ташаббуслар Ўзбекистон учун катта амалий аҳамиятга эга.

Сунъий интеллект Ўзбекистонда рақамли трансформациянинг муҳим бўғинига айланиши учун уни маҳаллий шароитларга мослаштириш зарур. Масалан, солиқ тизимида СИдан самарали фойдаланиш орқали бюджет тушумларини оптималлаштириш мумкин. Шу билан бирга, тиббиёт соҳасида ташхис қўйиш жараёнларини автоматлаштириш орқали соғлиқни сақлаш тизимининг самарадорлиги оширилади. Давлат хизматлари марказларида СИ қўлланилиши эса фуқароларга тезкор ва самарали хизмат кўрсатиш имконини яратади.

Муаммоларга келсак, Ўзбекистонда ахборот хавфсизлиги ва шахсий маълумотлар ҳимояси борасида ҳали ечимини кутаётган масалалар мавжуд. Халқаро стандартларга мос ҳуқуқий база яратилиши, давлат хизматларида СИ қўлланилишида этик тамойилларга қатъий риоя қилиниши муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, давлат ва хусусий сектор ҳамкорлигини кучайтириш, фуқароларни СИ технологияларидан хабардор қилиш ва улардан фойдаланиш кўникмаларини ривожлантириш талаб этилади. Ўзбекистоннинг бу борадаги истиқболи юқори. “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегияси доирасида сунъий интеллектни жорий қилиш борасидаги режалар мамлакатнинг рақамли трансформациясини тезлаштиришга хизмат қилади. Аммо бу жараёнда халқаро тажрибадан ўрганиш, жаҳоннинг илғор технологияларини маҳаллийлаштириш ва ички ресурслардан самарали фойдаланиш лозим.

СИ нафақат давлат хизматлари сифатини яхшилаш, балки жамиятда инновацияларга бўлган қизиқишни ошириш, янги иш ўринлари яратиш ва мамлакатнинг рақамли иқтисодиётини ривожлантиришда муҳим ўрин тутиши мумкин. Унинг тўғри жорий қилиниши Ўзбекистоннинг глобал рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади. Ҳукумат томонидан масъулиятли ёндашув ва халқаро стандартларга риоя этиш ушбу технологиядан фойдаланишнинг ижобий самарасини оширади. Шунинг учун, СИдан фойдаланишда халқаро тажрибалар асосида ишлаб чиқилган ҳуқуқий ва этик стандартларни жорий этиш, фуқароларни хабардор қилиш ҳамда давлат-хусусий ҳамкорликни кучайтириш Ўзбекистон учун устувор йўналишлардан бири бўлиши керак. Бу нафақат технологиянинг самарадорлигини оширади, балки давлатга бўлган ишончни мустаҳкамлашга ва фуқароларнинг кундалик ҳаётини энгиллаштиришга ёрдам беради.

Фойдаланилган манбалар

1. Digital Uzbekistan-2030, 2023.
2. World Bank, "AI in Public Sector Development," 2023.
3. European Commission, "Ethical Use of AI in Government," 2023.
4. Қодиров Ш., "Сунъий интеллектнинг Ўзбекистондаги истиқболлари," 2023.
5. UNDP, "Digital Transformation in Central Asia," 2023.
6. Smart City Korea, 2023.
7. National AI Initiative, 2023.